

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Azizbek Nabiev

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

URCHUQSIZ YIGIRISH MASHINALARIDA IPNING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL